

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**ROZZOKOV Dilmurod Tagaimurodovich****YUGAY Igor Alexandrovich****IBODULLAEV Saydullo Urinboevich****MATMURODOV Rustambek Zhumanazarovich**

Surkhandarya Regional Multidisciplinary Medical Center.

**TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL
DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek. Treatment based on clinical, neurological and instrumental diagnostic criteria for peripheral nerve damage(Literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.229-233

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166010>**ANNOTATION**

Peripheral nerve injuries, like many other injuries, lead to a number of negative complications and consequences in human life. As a result of statistical studies by many authors, the duration of peripheral nerve injuries is 3-10%. Among these injuries, many of them lead to severe nerve injuries and body parts. It is considered one of the causes of disruption of functional status and long-term inability to work or disability.

Keywords: Peripheral nerves, Injuries, Treatment, Diagnosis, Signs of injury,

РОЗЗОКОВ Дилмурод Тогаймуродович**ЮГАЙ Игорь Александрович****ИБОДУЛЛАЕВ Сайдулло Уринбоевич****МАТМУРОДОВ Рустамбек Жуманазарович**

Сурхандарё Вилояти кўп тармокли тиббиёт маркази

**ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАР ШИКАСТЛАНГАНДА КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИК ХАМДА
ИНСТРУМЕНТАЛ ТАШХИСЛАШ МЕЗОНЛАРИ АСОСИДА ДАВОЛАШ
УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ШАРХИ)****АННОТАЦИЯ**

Периферик нервлар шикастланишлари кўп сонли бошқа шикастланишлар каби инсон ҳаётида бир қанча салбий асоратлар ва оқибатларга олиб келади. Кўплаб муаллифлар статистик тадқиқотлари натижасида периферик нервлар шикастланишлари учраш давомийлиги 3-10% ни ташкил этади. Бу шикастланишлар ичида кўп сонлилари нервларнинг оғир жароҳатига олиб келиб тана қисмларининг функционал ҳолати бузилиши ҳамда узоқ вақт меҳнатга лаёқатсизлик ёки ногиронликка сабаб бўлиб меҳнат фаолияти бузилишига олиб келадиган сабаблардан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: Периферик нервлар, шикастланишлари, даволаш, ташхислаш, шикастланиш белгилари.

РОЗЗОКОВ Дилмурод Тогаймуродович

ЮГАЙ Игорь Александрович

ИБОДУЛЛАЕВ Сайдулло Уринбоевич

МАТМУРОДОВ Рустамбек Жуманазарович

Сурхандарьинский областной многопрофильный медицинский центр

ЛЕЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Повреждения периферических нервов, как и многие другие повреждения, приводят к ряду негативных осложнений и последствий в жизни человека. В результате статистических исследований многих авторов длительность повреждений периферических нервов составляет 3-10%. Среди этих повреждений многие из них приводят к тяжелым травмам нервов и частей тела, что считается одной из причин нарушения функционального состояния и длительной нетрудоспособности или инвалидности.

Ключевые слова: периферические нервы, травмы, лечение, диагностика, признаки травмы,

Кириш (Долзарблиги): Периферик нервларнинг механик шикастланишлари- нервларнинг компрессияси, тракцияси, контузияси, Очик ва ёпик лат ейиши, ўтқир тигли жисмлар билан жароҳатлари сабаб юзага келади. Булар ичида энг кўп учрайдиган шикастланишлар очик ва ёпик типда нервлар жароҳати кўп учрайди [1,6,12,15].

Периферик нервлар шикастланиш характери бўйича синфланиши Н Seddon (1943 йил) томонидан изоҳ берилиб. У учта асосий типга бўлинади. Булар нейропракция, аксонотмезис, нейротмезислар ҳисобланади.

Нейропракция – нервларнинг энг енгил шикастланиш шакли бўлиб унда нерв устунда енгил демиелинланиш ҳолати кузатилиб бу эса ўз навбатида нерв импульслари ўтказувчанлигида вақтинча бузилиш кузатилади.

Аксонотмезис - Бунда нерв устун периневрий ва эпиневрй кавати бутунлиги сақланиб ансонлар бутунлиги бузилишига олиб келади.

Нейротмезис – Бу шикастланишда аксонлар бутунлиги тўлиқ бузилиши, ҳамма нерв устун қаватлари (Эпиневрй, периневрий, эндоневрий) бутунлиги бузилиши кузатилади. Бу эса кўп ҳолларда аниқ ташхислашдан сўнг жароҳлик амалиёти олиб борилишига сабаб бўлади [2,4,7,17].

Периферик нервлар шикастланишларида анамнез, клинко-неврологик ва инструментал баҳолаш катта аҳамият касб этади. Неврларнинг очик жароҳатланишида бир вақтнинг ўзида шошилиш равишда интраоперацион диагностик мониторинг ёрдамида нервни бутунлиги текшириш ҳамда ҳолатга кўра замонавий жароҳлик ёрдами кўрсатишдан иборат. Ёпик шаклда нервлар шикастланишлари эса тўлиқ шошмасдан клинко ва диагностик текширувлардан батафсил ўтказилиши консерватив ёки жароҳлик усулида даволаш параметрларини баҳолаб шу асосида даво чора тадбирларини олиб борилишига йўл очади [5,8,11,14].

Периферик нервлар шикастланишларида патологик соҳадаги ҳаракат ва сезги даражасини аниқлаш ҳам катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мушак ва пайлар кучи – ҳаракат ҳолатини баҳолашда M0-M5 BMRC (British Medical Research) баҳолаш системасидан фойдаланилади.

M0 - Мушак ҳаракати умуман йўқ.

M1 - визуаль ва палпация қилганда мушак қисқариши аниқланади аммо мустақил ҳаракат кузатилмайди.

M2 - Мушаклар мустақил қисқариши кузатилади.

M3 - Мушаклар қисқариб тана сегментини енгил ҳаракатга келтиради.

M4 - Мушаклар эркин мустақил қисқаради, кўрсатилаётган таъсир кучига қаршилиқ кўрсатади аммо норма даражасидан кам бўлади.

M5 - нормал мушак кучи.

Сезги сферасини S0-S4 (Mackinnon-Dellon scale) баҳолаш системасидан фойдаланилади.

Бунда S0- сезги йўқ.

S1 – чуқур оғриқ сезгиси сақланган.

S2 – юзаки оғриқ сезгиси ва қисман тактил сезги сақланган.

S3 – оғриқ ва паст даражада тактил сезги.

S4 – нормал ҳолатдаги сезгилар сақланган.

Бу белгилардан ташқари периферик нервлар шикастланиш локализацияга кўра типик шикастланиш симптомлари мавжуд ҳисобланиб бўлардан айримлари - Тирсак нерви шикастланганда -Кўш панжаси белгиси, ўрта нерви шикастланганда - Маймун панжаси белгиси. Билак нерви шикастланганда - Осилган кўл панжа белгиси. Кичик болдир нерви шикастланганда – осилган оёқ кафти панжаси белгиси ҳисобланади бу каби белгиларни шикастланиш локализацияга кўра кўплаб келтириш мумкин [3,9,10,13,16].

Тадқиқот мақсади: Периферик нервлар шикастланишлари этиопатогенизи, Клинико неврологик белгилари. Инструментал текширув усуллари натижаларини мукаммал мужассамлаштирган ҳолда аниқроқ диагностика ва даволаш усули мезонларини такомиллаштириш.

Тадқиқот усуллари: Периферик нервларнинг тана юқори ва пастки қисм соҳасидан турли этиологияли ҳамда шикастланишнинг эрта, кечиккан эрта, кечиккан даврларида 2022-2023 йиллар оралигида Сурхандарё вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази Нейрохирургия ва неврология бўлимларига мурожаат қилиб стационар даво олиш учун ётган 30 та бемор танлаб олинди. Ҳамда уларда нервларнинг шикастланиш сабаблари, тури (очик ёки ёпиқ), Сезги ва ҳаракат сфераси халқора стандартлаш даражасида баҳолаб, уларни инструменталь текширувлар ёрдамида тўлдириб сўнгра аниқ даво усуллари олиб бориш ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот ўтказилган 30 та беморларда тана юқори ва пастки соҳаси эрта, эрта кечиккан,кечиккан даври периферик нервларнинг шикастланиши билан мурожаат қилган беморлар танлаб олиниб уларнинг этиологик сабаблари ўрганилди. Улардан айрим белгилари Мушак ва пайлар кучи-ҳаракат даражасини M0-M5 BMRC (British Medical Research) баҳолаш системасидан фойдаланилди. Сезги сферасини S0-S4 (Mackinnon-Dellon scale) баҳолаш системасидан фойдаланилади. Яна ҳам периферик нервлар шикастланиш локализацияга кўра типик шикастланиш симптомлари мавжуд ҳисобланиб булардан айримлари - Тирсак нерви шикастланганда - Кўш панжаси белгиси, ўрта нерви шикастланганда - Маймун панжаси белгиси. Билак нерви шикастланганда - Осилган кўл панжа белгиси. Кичик болдир нерви шикастланганда – осилган оёқ кафти панжаси симптомлари тўлиқ ўрганилди такқосланди.

Периферик нервлар шикастланишларида Диагностик инструментал усуллардан ЭНМГ (Электронейромиография), УТТ(Ультратовуш текшируви), МРТ (Магнит резонанс тамография), МСКТ (Мультиспирал тамография), Рентген каби инструментал текширув жихозлари ёрдамида заруратга қараб фойдаланилади.

Инструментал текширувлардан ЭНМГ текшируви орқали – нерв устунни электр ўтказувчанлиги, М- жавоб, Н-Рефлекс, F-тўлқин, Сезги сфераси ўрганилди.

МСКТ ва Рентген текширувидан зарарланган соҳа мушак ва кон томир нерв суяк ҳолати ҳақида кўшимча маълумот олинди. МРТ текширувидан T1-T2 текширув режими орқали нерв устунни бутунлиги ёки бутунлиги бузилиши ҳақида кўшимча маълумот олинди.

УТТ- текшируви ноинвазив, кам зарарли хамда кам харажатли текширув усули бўлиб бунда нерв устуни холатини билвосита ва бевосита текширилди. Унда нормал УТТ белгилари (Кабель. Туздон. Ари уяси)га этибор берилди.

Шу хулосага келиндикли периферик нерв системаси жарохатланишида 1-21 ёки 28 кунни эрта даври, Шикастланишнинг 30-90 кунгача бўлган даври оралик давр ҳисобланади. Ўша 90 кундан токи 180 кунгача бўлган давр оралиги кечиккан давр ҳисобланади. Юқоридаги мурожаат қилган 30 та беморларнинг 15 (50%) таси шикастланишнинг эрта даврида, 10 (33,3%) таси шикастланишнинг оралик даврида, Қолган 5 (16,65) таси шикастланишнинг кечиккан яъни 90-кундан ўтиб мурожаат қилди. Уларни зарурат ва кўрсатма бўйича ЭНМГ, УТТ, Рентген, МРТ, МСКТ текширувидан ўтказилди. Бизга мурожаат қилгунга қадар олган симптоматик патогенитик даво - муолажалари ва айримларида ўтказилган диагностик текширув усуллари билан ҳозирги ўтказилган диагностик ташхислаш усуллари билан солиштирилди. Шикастланишнинг даврида мурожаат қилган беморларнинг 10 таси, Оралик даврида мурожаат қилган беморларнинг 5 тасида, кечиккан даврда мурожаат қилган беморларнинг 1 таси жами-16 та беморлар турли кўринишдаги жаррохлик амалиёти ўтказилди, Жаррохлик амалиёти ўтказиш вақтида Интроперацион ЭНМГ ва УТТ текширувидан самарали фойдаланилди. Қолган 14 та беморларда консерватив даво тавсия этилиб динамик диагностик текширувда бўлиш схемасига олинди. Консерватив даво муолажалари таркибига кирувчи медикаментлар, Кон айланишини, реологияни яхловчи препаратлар, Нейротроп, Витаминлар, Антиоксидант, Антигипоксандлар, Нейростимуляторловчи воситалар тавсия этилиб кўшимча равишда физиотерапевтик дори воситалар ва муолажалар тавсия этилди.

Хулоса: Периферик нервларнинг турли этиологияли шикастланишларида аник этиопатогенитик тиббий ёндошув, керакли заруратга караб диагностик ташхислаш ўз навбатида аниқроқ даво муолажасини яъни консерватив ёки жаррохлик даволаш усули тавсия этилиб амалиётда қўлланилди. Периферик нервларнинг шикастланган вақтда унинг очик ёки ёпиқ типдалиги. Ўзи ёки кўшма жарохатлар билан биргаликда келиши хамда ўтказилган зарурий диагностик текширув усулларида ЭНМГ, УТТ, МРТ, МСКТ, Рентген унумли фойдаланилган холда шарт ва зарур даво турини аниқлаш хамда нервларнинг постравматик кенг кўпол чандикли шикастланишларида кўпол чандикли бир хил тўқималар ажратишда кийинчиликлар юзага келиши олдини олади. Хам бевосита нерв устуни холати, Локализацияси, Диастаз ва неврома мавжуд ёки йўқлиги хақида информация бериб хамда интраоперацион ЭНМГ ва УТТ текширувларини қўллаш эса ўтказилаётган жаррохлик амалиётини янада хам эффективлиги мукамаллашувига олиб келиши аниқланди. Хулоса ўрнида периферик нервлар жарохатланганда аник этиологик ёндашиб, Шикастланиш типини аник фарқлаш. Бевосита ва билвосита шикастланган соха сезги харакат сфераси фоиз ва халқаро синфлаш бўйича даражаси аниқлаб хамда уларга кўшимча равишда аник ўтказилган динамик диагностик текширувлар натижалари асосида ўтказилган медикаментоз ёки жаррохлик даволаш амалиётининг самарадорлиги ошириши каби ижобий томонлари аниқланди.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Хирургическое лечение больных с последствиями травматических повреждений сухожилий и нервов предплечья и кисти. Травма. 2014. Т. 15. С. 72-75.
2. Хирургическое лечение кубитального синдрома / А.А. Богов, И.Г. Ханнанова, М.Р. Журавев, А.А. Богов мл., А.Ф. Шадрин // Практическая медицина 2016. Т. 1. № 4 (96). Август. С. 55-58.
3. Ризаев Ж.А. Современные аспекты оказания медицинской помощи больным с инсультом. Journal of Biomedicine and Practice 2019, vol. 2, issue 1, pp. 47-50. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-1-8>
4. Шевелев И.Н. Микрохирургия периферических нервов. М. 2011. 304 с.

5. Шимон Рочкинд. Почему надо оперировать травматические повреждения периферических нервов? Научно практический журнал нейрохирургия и неврология детского возраста. 2012. № 2-3. С. 130-134.
6. Abdul Ghaaliq Lalkhen, Kailash Bhatia. Perioperative peripheral nerve injuries. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain. 2012. Vol. 12. № 1. P. 38-42.
7. Drug Distribution into Peripheral Nerve / Houfu Liu et al. // ASPET Journals. 2018. March 9. P. 1-41.
8. Ehni B.L. Treatment of traumatic peripheral nerve injury. Am. Fam. Physician. 1991. vol. 43. P. 897-905.
9. Francisco J. Villarejo, Alfonso M. Pascual. Injection injury of the sciatic nerve (370 cases). Child's Nervious System. 1993. № 9. P. 229-232.
10. Mackinnon Susan E. Discussion: State-of-the-Art Techniques in Treating Peripheral Nerve Injury // Plastic and Reconstructive Surgery. 2018. March. P. 711-712.
11. Michael Waldrama. Peripheral nerve injuries. Trauma. 2003. № 5. P. 79-96.
12. Microsurgical management of penetrating peripheral nerve injuries: pre, intra- and postoperative analysis and results. / S. Rochkind, G. Filmar, Y. Kluger, M. Alon // Acta Neurochirurgica. 2007. vol. 100. P. 21-24.
13. Moldovan M., Sorensen J., Krarup C. Comparison of the fastest regenerating motor and sensory myelinated axons in the same peripheral nerve. Brain. 2006. № 129. P. 2471-2483.
14. Ron M.G. Menorca, Theron S. Fussell, John C. Elfar. Nerve Physiology. Mechanisms of Injury and Recovery. Hand Clin. 2013. № 29. P. 317-330.
15. Scarring: Role in Treatment of Traumatic Nerve Injury and Chronic Compressive Neuropathy. Hand Surgery Amsterdam. 2018. P. 1-7.
16. Siemionow M., Brzezicki G. Current techniques and concepts in peripheral nerve repair. International Review of Neurobiology. 2009. № 89. P. 141-172.
17. Surgical treatment of peripheral neuropathy. / Juan M.V. Valdivia, A.Lee Dollon, Martin E.Weinand, Christipher T. Maloney, Jr. // Journal of the American Podiatric Medical Association. 2005. Vol 95. № 5. Sept./Oct. P. 451-454.
18. Wiesław Tomaszewski. Neuropathy – Damage to Peripheral Nerves in Diseases and Injuries of the Musculoskeletal System. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2017. № 6 (6). Vol. 19. P. 569-576.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000